

EXPRESSÃO

ARTÍSTICA

O Alto de Guaratiba

Franciely Limeira Rodrigues

Ao caminhar sobre a trilha da Pedra do Telégrafo (zona oeste-RJ), uma bela paisagem me cativou. Impressionada com a vastidão do mar que banha as praias de Guaratiba, resolvi registrar esse momento a fim de admirá-lo mais um pouco. Pintura à óleo.